

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA PRAGMALINGVISTIK KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA UNING TARKIBIY KOMPONENTLARI

Ithomova Marg'uba Anvarbek qizi

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458032>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikda pragmalingvistik kompetensiya tushunchasining nazariy asoslari, uning mohiyati va tarkibiy tuzilishi tahlil qilinadi. Pragmalingvistik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi sifatida talqin etilib, til o'rganuvchining nutqiy vaziyatga mos ravishda til birliklaridan samarali foydalanish qobiliyatini ifodalashi yoritiladi. Tadqiqot davomida ushbu kompetensiyaning asosiy komponentlari, jumladan, nutq aktlari, implikatura va presuppozitsiyani anglash, hamda xushmuomalilik strategiyalari ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, pragmalingvistik kompetensiyaning shakllantirishda ijtimoiy-madaniy omillarning ahamiyati ochib beriladi.

Abstract: This article examines the theoretical foundations of the concept of pragmalinguistic competence in modern linguistics, as well as its essence and structural composition. Pragmalinguistic competence is interpreted as an essential component of communicative competence and is described as the learner's ability to use language units effectively in accordance with the communicative context. The study substantiates the main components of this competence, including speech acts, understanding of implicature and presupposition, politeness strategies. Furthermore, the article highlights the significance of sociocultural factors in the development of pragmalinguistic competence.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы понятия прагмалингвистической компетенции в современной лингвистике, а также её сущность и структурная организация. Прагмалингвистическая компетенция интерпретируется как важнейший компонент коммуникативной компетенции и определяется как способность обучающегося эффективно использовать языковые средства в соответствии с коммуникативным контекстом. В работе обосновываются основные компоненты данной компетенции, включая речевые акты, контекстуальную уместность, понимание имплицатуры и presuppositions, дискурсивную связность, а также стратегии вежливости. Кроме того, в статье раскрывается значимость социокультурных факторов в формировании прагмалингвистической компетенции.

Kalit so'zlar: pragmalingvistik kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, implikatura, presuppozitsiya, xushmuomalilik strategiyalari

Key words: pragmalinguistic competence, communicative competence, speech acts, implicature, presupposition, politeness strategies

Ключевые слова: прагмалингвистическая компетенция, коммуникативная компетенция, речевые акты, имплицатура, presuppositions, стратегии вежливости

Bizga ma'lumki, aloqa qilish, fikr almashish bugungi kunda jamiyatning ajralmas bir bo'lagiga aylanib ulgurgan. Bir vaqtning o'zida butun yer yuzida turli xil insonlar turli vaziyatlarda, har xil maqsad yuzasidan bir-birlari bilan muloqat qiladi. Bunda suhbatdoshlar

o'zaro ishlatadigan jumla, so'zlardan tashqari inobatga olinishi kerak bo'lgan yana boshqa holatlar mavjud, ya'ni ular aytilayotgan fikrni kimga qaratilganiga, qayerda aytilayotganiga, qachon aytilishi kerakligiga ham e'tibor qilishadi. Shuning uchun aloqa qilish faqatgina so'z va gaplarni ma'lum bir tartibga qo'yish degan fikrdan uzoq turamiz, negaki aloqada gapiruvchilar fikrlari nutqiy vaziyatga muvofiqligi ham ahamiyatlidir. Fikrni ma'lum bir usulda, o'z paytida va joyida ifoda etish to'g'risidagi holatlar tilshunoslikning bir bo'limi -pragmatikada o'rganiladi va tahlil qilinadi.

Pragmatika atamasi dastlab til falsafasi bilan bog'liq bo'lgan (Morris, 1938), ammo vaqt o'tishi bilan u shu sohadan rivojlanib, sotsiolingvistika va boshqa kichik fanlar bilan bog'liqlikni hosil qilgan. Hozirgi vaqtda bu atama ikkinchi til va xorijiy tillarni o'rganish va ta'lim sohalarida, xususan, kommunikativ kompetensiyaning umumiy tushunchasi bilan qamrab olingan qobiliyatlardan biri sifatida pragmatik kompetensiya sifatida keng qo'llaniladi. Pragmatik kompetensiya tushunchasi birinchi marta Chomsky (1980) tomonidan "turli maqsadlarga muvofiq tildan foydalanish shartlari va usulini bilish" deb ta'riflangan. Bu tushuncha Chomskyning so'zlarida "shakl va ma'noni bilish" bo'lgan grammatik kompetensiyadan farqli o'laroq ko'rib chiqilgan. Keyinchalik kontekstual shaklda Canale va Swain (1980) pragmatik kompetensiyani o'zlarining kommunikativ kompetensiya modelining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida kiritgan. Ushbu modelda pragmatik kompetensiya sotsiolingvistik kompetensiya sifatida ta'riflangan va kontekstual jihatdan mos tildan foydalanishni bilish sifatida qaralgan (Canale & Swain, 1980; Canale, 1983). Keyinchalik Canale (1988) bu ta'rifni kengaytirdi va pragmatik kompetensiyani "illokutsiyaviy kompetensiya yoki tegishli lingvistik funksiyalarni bajarish uchun pragmatik konvensiyalarni bilish" ni o'z ichiga olishini ta'kidlaydi.

Crystal (1997) pragmatikani "tilni foydalanuvchilar nuqtai nazaridan o'rganish, ayniqsa ular qiladigan tanlovlar, ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonida tilni qo'llashda duch keladigan cheklovlar hamda tilni ishlatishning boshqa ishtirokchilarga ko'rsatadigan ta'siri" deb ta'riflaydi. Cohen (1996) ga ko'ra, til o'rganish faqat uning grammatik qoidalarini o'rganish va lug'at boyligini oshirish bilangina cheklanmaydi. Boshqacha aytganda, o'rganilayotgan tilning grammatik va leksik ma'lumotlarini egallashdan tashqari, uning pragmatik kompetensiyasini ham o'zlashtirish juda muhimdir. Pragmatikaning o'rganish doirasi suhbat va so'zlovchilar o'z maqsadlariga erishish uchun qo'llaydigan strategiyalarga qaratilgan. Stalnaker (1972) ta'biri bilan aytganda, pragmatika — bu "lingvistik harakatlar va ular amalga oshiriladigan kontekstlarni o'rganish"dir.

Insonlar tildan foydalanishda o'z maqsadlariga qanday erishishlari va shaxslararo munosabatlarda qanday namoyon bo'lishlarini o'rganish uchun tegishli doirani aniqlash vositasi sifatida Leech (1983) va Thomas (1983) pragmatikani ikki komponentga ajratdilar: *pragmalingvistika* va *sotsiopragmatika*. Pragmalingvistika kommunikativ harakatlarni va munosabatlar yoki shaxslararo ma'nolarni yetkazish uchun manbalarni anglatadi. Bunday manbalarga to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita pragmatik strategiyalar, kundalik tartiblar va kommunikativ harakatlarni kuchaytirishi yoki yumshatishi mumkin bo'lgan ko'plab lingvistik shakllar kiradi. Sotsiopragmatika Geoffrey Leech (1983) tomonidan "pragmatikaning sotsiologik interfeysi" sifatida ta'riflangan bo'lib, bu kommunikativ harakatni talqin qilish va amalga oshirishda ishtirokchilarning ijtimoiy tasavvurlari hamda qarashlarini anglatadi. Jenny Thomas (1983) ta'kidlaganidek, pragmalingvistika ma'lum ma'noda grammatikaga o'xshaydi, chunki u til birliklari va ularning o'ziga xos vazifalaridan iborat. Biroq sotsiopragmatika asosan jamiyatda maqbul ijtimoiy xulq-atvor bilan bog'liq bo'lgani sababli, uni sinf sharoitida o'qitish ancha murakkab masala hisoblanadi — odamlarga til birliklarining qanday funksiyani bajarishini

o‘rgatish boshqa narsa, ularga qanday qilib “to‘g‘ri” xulq-atvor ko‘rsatishni o‘rgatish esa mutlaqo boshqa masaladir.

Pragmalingvistikaning asosiy vazifasi tilni pragmalingvistik nuqtai nazardan o‘rganishdir. Boshqacha qilib aytganda, til insonlarning ongiga va xulq-atvoriga ta‘sir ko‘rsatuvchi vosita sifatida qaraladi. Xususan, so‘zlovchining o‘z kommunikativ niyatini yetkazish uchun eng maqul variantlarni aniqlashi va tanlashi bilan bog‘liq omillarga, shuningdek, gapning kommunikativ maqsadini tushunishga ta‘sir qiluvchi vaziyatlarga katta e‘tibor qaratiladi. Ana shunday murakkabliklar pragmalingvistikaning tadqiqot predmetini tashkil etadi.

Xulosa qilib aytganda, pragmalingvistikani inson xulq-atvorini tartibga soluvchi soha sifatida ko‘rish mumkin. Shuning uchun pragmalingvistikaning maqsadi til belgilarining so‘zlovchi niyatiga muvofiq qo‘llanishini o‘rganishdan iboratdir. Demak, quyidagi vazifalarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

- muloqot jarayonida so‘zlovchining maqsadini aniqlash;
- o‘z fikrini ifodalash uchun vositalar tanlovi va buning sabablarini belgilash;
- xabar tinglovchisini hisobga olish;
- xabar yo‘llovchi fikrlarini yanada izchil, samarali va hayotiy tarzda shakllantira olish;
- xabar yo‘llovchining pragmatik yondashuvlari va tamoyillarini aniqlash;
- o‘quvchiga ta‘sir ko‘rsatish uchun til birliklari va tuzilmalarini to‘g‘ri tanlash hamda sharoitlarni belgilash;
- xabar yo‘llovchining kompetensiyasini aniqlash va baholash;
- ijobiy nutq faoliyati uchun zarur shart-sharoitlarni hisobga olish;
- so‘zlovchi fikrlarini ochiq yoki bilvosita tarzda yetkazish;
- so‘zlovchi xabar mazmunini to‘liq va to‘g‘ri tushunishga ega bo‘lishi kerak.

Shunday qilib, pragmalingvistika nutq faoliyati nazariyasi, kommunikativ grammatika hamda nutq akti nazariyasini birlashtiruvchi ilmiy soha hisoblanadi. Pragmalingvistik kategoriyalar hali ham shakllanish jarayonida bo‘lib, shu sababli ular o‘zaro chambarchas bog‘liq va turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Pragmalingvistikada quyidagi asosiy tushunchalarga alohida e‘tibor qaratiladi:

John Austin va John Searle kabi faylasuflar tomonidan ishlab chiqilgan *nutq akti nazariyasi* pragmalingvistikaning asosiy tayanchlaridan biridir. Nutq akti — bu iltimos, va‘da, ogohlantirish yoki uzr kabi biror harakatni bajaruvchi nutqiy ifoda hisoblanadi. Ushbu aktlar ortidagi maqsadlarni hamda ularning turli nutq vaziyatlarida qanday talqin qilinishini tushunish pragmalingvistika uchun muhim hisoblanadi. Nutq aktlari uch turga bo‘linadi (Searle, J. R, 1969):

1. lokutsion aktlar (biror narsani aytish harakati),
2. illokutsion aktlar (biror narsani aytish orqali bajariladigan harakat)
3. perlokutsion aktlar (nutqning tinglovchiga ko‘rsatadigan ta‘siri).

Masalan, “Could you open the window ?” gapi bu shunchaki so‘roq gap emas, illokutsion akt hisoblanadi ya‘ni so‘zlovchi tinglovchidan derazani ochib yuborishini iltimos qilyapti. Pragmalingvistikada nutqning illokutsion kuchini tushunish, ya‘ni so‘zlovchining kommunikativ maqsadlarga erishish uchun tildan qanday foydalanishini tahlil qilish asosiy o‘rinda turadi. Nutq akti — bu so‘zlovchining niyati va uning tinglovchiga ko‘rsatadigan ta‘siri asosida aniqlanadigan nutqiy ifodadir (N.I. Formonovskaya, 2002).

Mantiq sohasidan tilshunoslik bo‘limiga o‘tgan yana bir murakkab tushuncha *implikatura* bo‘lib, u gapning semantik tarkibiy qismi hisoblanadi. Implikatura — pragmatikaning H. P. Grice tomonidan kiritilgan asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib, muloqot jarayonida so‘zlarning bevosita,

ochiq ma’nosini emas, balki yashirin yoki nazarda tutilgan ma’nolarni anglatadigan tushunchadir. U semantik ma’nodan farq qiladi, chunki implikatura orqali so‘zlovchi ma’lumotni faqat gap ma’nosi orqali emas, balki kontekst va suhbatning umumiy qoidalari yordamida bilvosita, yashirin tarzda yetkazadi.

Presuppozitsiya — bu gap aytilishidan oldin haqiqat deb qabul qilinadigan, taxmin qilinadigan ma’lumotdir. Presuppozitsiya va implikatura o‘rtasidagi asosiy farq shundaki, implikatura beqaror xususiyatga ega bo‘lib, kontekst ta’sirida unga e’tibor berilmasligi yoki u sezilmay qolishi mumkin. Presuppozitsiya esa matn ma’nosining shunday tarkibiy qismiki, u axborotning retsipientlar ongida to‘g‘ri va yetarli darajada tushunilishini ta’minlaydi (Zhang Yan-qiu, Chen Qiang, 2015). Masalan: 1. “Mary’s brother is studying abroad.”

Presupposition: Mary has a brother.

2. “It’s getting late.”

Implicature: We should go home.

Xushmuomalalik strategiyasi (Politeness Strategy) pragmalingsvistikaning asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib, u so‘zlovchilarning ijtimoiy munosabatlarni boshqarish va boshqalarning hissiyotlariga zarar yetkazmaslik uchun qo‘llaydigan strategiyalarini o‘rganadi. Penelope Brown va Stephen C. Levinsonning xushmuomalalik nazariyasiga ko‘ra, bu strategiya ikki asosiy turga bo‘linadi:

1. ijobiy xushmuomalalik (positive politeness)- tinglovchi bilan yaqinlikni o‘rnatish va unga do‘stona munosabat ko‘rsatishga qaratilgan. U tinglovchini o‘zini yaxshi qabul qilingan, qadrlangan his qilishiga yordam berishni maqsad qiladi.
2. salbiy xushmuomalalik (negative politeness) - tinglovchining shaxsiy hududi va erkinligini hurmat qilishga qaratilgan. Unda hech qanday bosim o‘tkazmaslik va majburlashdan qochishga harakat qilinadi.

Xushmuomalalik strategiyalari faqat tilga oid hodisa emas, balki ijtimoiy-madaniy xususiyatlarga ham bog‘liq bo‘lib, turli tillar va madaniyatlarda farqlanadi. Masalan, ayrim madaniyatlarda bilvosita nutq axtarlari (“Tuzni uzatib yubora olasizmi, deb o‘ylayman”) to‘g‘ridan-to‘g‘ri so‘rovdan (“Tuzni uzat”) ko‘ra ko‘proq xushmuomala hisoblanadi (Akhmedova, G, 2025). Pragmalingsvistika ushbu strategiyalarning turli kontekstlarda qanday ishlashini o‘rganadi va ularning muloqotdagi muhim rolini ta’kidlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikda pragmalingsvistik kompetensiyaning nazariy asoslari, uning mohiyati hamda tarkibiy tuzilishi tahlil qilindi. Pragmalingsvistik kompetensiya kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi sifatida talqin qilinib, uning til o‘rganuvchining nutqiy vaziyatga mos ravishda til birliklaridan samarali foydalanish qobiliyatini shakllantirishi asoslab berildi. Tadqiqot jarayonida ushbu kompetensiyaning asosiy komponentlari — nutq axtarlari, implikatura va presuppozitsiyani anglash hamda xushmuomalilik strategiyalarining nazariy va amaliy jihatlari yoritildi. Shuningdek, pragmalingsvistik kompetensiyaning rivojlantirishda ijtimoiy va madaniy omillarning muhim o‘rni mavjudligi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akhmedova, G. (2025). Pragmalinguistics as a modern subfield of linguistics. *Universal Scientific Research*, 79–82
2. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press. (Original work published in 1978).

3. Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. In Richards, J. & Schmidt, R. (ed.) *Language and Communication*. (pp.2-27) London: Longman Group Ltd.
4. Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approach to second language teaching and testing. *Applied linguistics*. 1:1-47
5. Chomsky, N. (1980). *Rules and representations*. New York: Columbia University Press.
6. Cohen, A., D. 1996 University. Developing the ability to perform speech acts. *Studies in Second Language Acquisition*, 18, 253-267
7. Crystal, D. (Ed.) 1997 *The Cambridge Encyclopedia of Language* (2nd ed.), New York: Cambridge University Press. In Kasper, G. & Rose, K. R., *Pragmatics in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics: Vol. 3. Speech acts* (pp. 41–58). New York: Academic Press.
9. Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman. 10.
10. N.I.Formonovskaya speech communication: communicative-pragmatic approach.M.,2002
11. Morris, C. (1938). Foundations of the theory of signs. In Neuratin, O., Carnap, R., & Morris, C. (Eds.) *International encyclopedia of unified science*, vol.2, bk 1. Chicago: University of Chicago Press.
12. Searle, J. R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press, 1969
13. Stalnaker, R. C. 1972 *Pragmatics*. In D. Davidson & G. Harman (Eds.), *Semantics of natural language* (pp. 380-397). Dordrecht: Reidel.
14. Takkaç Tulgar, A. (2016). The role of pragmatic competence in foreign language education. *Turkish Online Journal of English Language Teaching (TOJELT)*, 1(1), 10–19.
15. Thomas, J. (1983). Cross-cultural pragmatic failure. *Applied Linguistics*, 4(2), 91-112. <https://doi.org/10.1093/applin/4.2.91>
16. ZHANG Yan-qiu, CHEN Qiang Presupposition: How Discourse Coherence Is Conducted, *US-China Foreign Language*, February 2015, Vol. 13, No. 2, 109-114